

**El reconocimiento facial y uso judicial de tecnologías.
Análisis del caso Bridges contra South Wales Police.**

Autor: Francisco David Ávalos Castro

Sumario: 1. Introducción, 2. Contenido, 3. Conclusiones, 4. Referencias Bibliográficas.

Resumen.

En este documento se abordan conceptos como la opacidad algorítmica o caja negra el cual se emplea en diversos sistemas tecnológicos actuales que cosifican los datos personales de las personas y atentan contra la dignidad humana.

Como ejemplo en la aplicación de dichos conceptos se estudia el caso Bridges contra South Wales Police el cual versa sobre la legalidad que tiene el empleo de tecnologías para el reconocimiento facial automatizado por parte de la policía.

Palabras Clave: Opacidad algorítmica (black box), Scoring & Profiling.

1. Introducción.

En la actualidad muchas operaciones de gobiernos e instituciones privadas son realizadas empleando software con inteligencia artificial para hacer más eficientes sus procesos. No obstante, el diseño de estos programas en muchas ocasiones efectúan sus operaciones internas de decisión cometiendo sesgos que afectan los derechos fundamentales de las personas.

2. Contenido.

El fenómeno de opacidad algorítmica también conocido como caja negra ocurre cuando el diseño de un sistema que emplea inteligencia artificial hace imposible

comprender que se decidió y porqué, es decir, la arquitectura de decisión del proceso interno del algoritmo no es transparente para los humanos ya que aunque se tiene un resultado no se puede conocer la lógica que generó esa respuesta.

Estas situaciones impactan en la dignidad humana, ya que al no haber una explicación lógica para los resultados hace que las personas dejen de ser sujetos de derechos y se conviertan en objetos o insumos de datos.

Otro ejemplo de este fenómeno es el Scoring & Profiling o perfilado el cual se puede describir como los procesos automatizados que realizan las inteligencias artificiales diseñados para evaluar, clasificar y predecir el comportamiento de las personas. Estos sistemas se utilizan por los bancos para tener un puntaje crediticio y decidir si una persona es apta o no un crédito bancario, lo que también reduce a una persona a perfiles, o datos y hace que exista una cosificación algorítmica.

Para ejemplificar los anteriores conceptos se analiza el caso Bridges contra South Wales Police el cual versa sobre la legalidad que tiene el empleo de tecnologías para el reconocimiento facial automatizado por parte de la policía, en este caso la policía de Gales del Sur.

Como antecedente de este caso se tiene que el activista Edward Bridges demandó a la policía de Gales del Sur por el uso de tecnología de reconocimiento facial automatizado alegando que violaba su derecho a la privacidad contemplado en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos además de leyes de protección de datos.

En eventos masivos la policía usa cámaras con tecnología de reconocimiento facial con la que captura miles de imágenes faciales de las personas en tiempo real extrayendo sus datos biométricos y comparándolos con una lista de vigilancia de personas de interés como sospechosos o desaparecidos.

En este caso la Corte de dio la razón a Bridges declarando que el uso de esa tecnología era ilegal, o por lo menos en cómo se estaba haciendo en ese momento ya que no había un marco legal que diera directrices claras sobre quien o quienes podían ser incluidos en las listas de vigilancia de la policía, o sobre en qué lugares podían poner las cámaras con tecnología de reconocimiento facial.

Tampoco hubo un estudio adecuado por parte de la policía de Gales del Sur de los posibles riesgos y libertades de los ciudadanos vigilados en su evaluación de impacto de protección de datos, ni existió una investigación respecto a que si el software empleado tenía sesgos raciales o de género haciendo que se arrojaran falsos positivos en personas de ciertas minorías étnicas o mujeres.

Mas importante aun, este caso como muchos otros ponen de manifiesto como el empleo de esta clase de tecnología atenta contra la dignidad humana ya que estos sistemas o software que emplean inteligencia artificial ejecutan una cosificación algorítmica de las personas al reducir las a simples perfiles, puntajes u objetos de predicción sin una revisión humana real.

3. Conclusión.

Las nuevas tecnologías como las inteligencias artificiales son herramientas potentes que han llegado para optimizar nuestro trabajo, aunque estas han avanzado mas rápido que el derecho. La regulación de su empleo en nuestra vida cotidiana desde temas en seguridad o bancarios debe tener un equilibrio con los derechos fundamentales y la dignidad humana, para que su empleo no viole garantías ya conquistadas por los individuos.

4. Referencias Bibliográficas.

- LOPEZ, R. (2018). LA DIGNIDAD HUMANA EN MÉXICO: SU CONTENIDO ESENCIAL A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA ALEMANA Y ESPAÑOLA [Edición Interactiva: la dignidad humana frente a la opacidad algorítmica generada

por la IA en el marco del legal tech y las decisiones automatizadas] (Versión 2026). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232665>

- R (on the application of Bridges) v Chief Constable of South Wales Police [2020] EWCA Civ 1058